

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

Jabborov Alisher To‘raqulovich,
O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti
“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrası jo‘rnavozi

MAQOMLARNING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O‘RNINI YANADA RIVOJLANTIRISH VA VATANPARVARLIK TUYG‘USINI OSHIRISHDAGI O‘RNI

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada maqom san‘atining yoshlar tarbiyasini, ongini yanada rivojlantirish va ona makonga bo‘lgan, vatanga bo‘lgan mehr-muhabbatini yanada oshirish, millatimizning madaniy tarixiy qadriyatlari bo‘lmish maqomlarimiz, mumtoz kuy qo‘shiqlarimizni kelajak avlodga o‘rgatishdagi muhim ahamiyati haqida so‘z boradi.*

***Kalit so‘zlar:** maqom san‘ati, shashmaqom, yoshlar tafakkuri, ma‘naviyat, madaniy meros.*

***Annotation:** in this article, further develop the youth education, consciousness of the art of status and further increase the love of the motherland, the love of the motherland. The cultural history of our nation our statuses, our classical songs are as much as we can in teaching future generations.*

***Keywords:** art of maqom, shashmaqom, youth thinking, spirituality, cultural heritage.*

“Milliy musiqa merosi har bir xalqning ulkan ma‘naviy boyligi hisoblanadi. Uning tarkibidagi eng ommaviy, tarbiyaviy ta‘sirchan xalq qo‘shiqlari o‘zining g‘oyaviy-badiy mazmuni, xalq hayotining barcha qirralarini ifoda etishi kabi xususyatlar bilan yosh avlodni ma‘naviy-axloqiy, ma‘rifiy va estetik dunyoqarashini shakillantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Vatanimizning kelajagi bugungi yosh avlodning ilmiy salohiyati, davlat siyosati darajasiga olib chiqilganligidadir. Shuning uchun ham mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq shaxs tarbiyasiga, uning ma‘naviyatini shakillantirishga alohida e‘tibor qaratildi. Shu maqsadda O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”ning qabul qilinishi hamda ushbu hujjatlar mohiyatiga ko‘ra uzluksiz ta‘lim tizimining shakillanganligi ta‘lim tarbiya asoslarini yaratishda muhim ahamyat kasb etadi. Ta‘lim-tarbiya jarayoni yakunida mustaqil fikrlaydigan, erkin, bilimli, bir so‘z bilan aytganda barkamol shaxsni voyaga etkazish asosiy maqsad qilib belgilangan.

Madaniy va ijtimoiy sohani takomillashtirish orqali barkamol shaxsni shakllantirish va jamiyatning hamjihatligini mustahkamlash milliy madaniyatni yanada rivojlantirishning asosiy maqsadi hisoblanadi. Quyidagilar milliy madaniyatni yanada rivojlantirishning asosiy tamoyillari hisoblanadi: ijod erkinligi, madaniyatlararo munosabatlarda teng huquqlilik, inson huquqlari, milliy va umumbashariy qadriyatlarni hurmat qilish va madaniyatlar xilma-xilligini saqlash; madaniyat va san'at sohasida ta'lim-tarbiyaning tizimliliigi, ilmiyligi va davomiyligini ta'minlash; madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarning ommaviyligi va ochiqligiga erishish".¹

Shashmaqom tarkibidagi har bir maqom badiiy asar sifatida o'ziga hos jihatlar bilan boyitilgan va bu jihatlar uning lad tizimi va tarkibotida ham o'z ifodasini topadi. Masalan, amaldagi Rost, Navo, Dugoh va Segoh maqomlarida uchtadan yordamchi lad to'zilmalari mavjud. Buzrukda ikkita, iroqda esa birgina. Aslida, ularda ham uchtadan yordamchi parda to'zilmalari bo'lganligi ehtimoldan holi emas. Navo maqomining Mushkilotida asosiy Navo va yordamchi Bayot, Husayniy va Oraz parda to'zilmalari negizidagi to'rtta Muhammas mavjud va ular parda hamda usul turiga ko'ra Muhammasi Navo, Muhammasi Bayot, Muhammasi Husayniy va Muhammasi Oraz deb nomlanadi. Dugoh maqomida ham to'rtta Muhammas bor, lekin ulardan faqat ikkitasi Muhammasi Dugoh va Muhammasi Chorgoh qat'iy tizim doirasidagi parda to'zilmalarining nomlari bilan yuritiladi. Uchinchisi Muhammasi Xoji Xo'ja, bu bastakorning ismi bo'lishi ham mumkin, va to'rtinchisi Muhammasi Chorsarxona noma'lum ijodkorning mahsuli bo'lib, unda asar shakliga ishora etilgan. Ashula yo'llarida, ayniqsa, ularning erkinlik qatlamida joylashgan bo'lim, guruh va qismlarda asosiy parda tizimidan tashqaridagi antiqa nomlar bilan yuritiladigan yordamchi parda to'zilmalari ko'p uchraydi. Masalan, ana shunday o'ziga xos shakl navlaridan biri Mustahzoddir. Aslida bu maqom tafakkuri doirasida mavjud bo'lgan unsurlardan biridir. Xususan Abdulqodir Marog'iy o'z davrida rasm etilgan to'rt qismli "Navbati murattab"ga qo'shimcha sifatida beshinchi qism "Mustahzod"ni qo'shganligi to'g'risida ma'lumot beradi.

Musiqiy mantiq jihatidan har bir alohida maqom turkumi yaxlit musiqiy to'zilma sifatida amaliyotda puxtalangan barqaror parda tizimi asosida tarkib topadi. Har bir maqomning parda tizimi va uning negizidagi tamoyillarni bugungi tinglovchilarga tushunarli bo'ladigan zamonaviy tilda ifodalash uchun, eng avvalo, Shashmaqomning serqirra va ko'p qatlamli parda tizimining ayrim o'ziga hos jihatlarini izohlab o'tish lozim. Avvalo, odatga ko'ra, san'at sohasidagi ustozlar

¹ O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyayev (2018 yil 28 noyabr PQ 4038 - sonli qarori.

asrlar davomida maqom parda tizimini tanbur torlarining sozlanishi va dastasidagi pardabandlardan hosil boʻladigan tovushqator asosida sarhisob qilishni rasm etib kelganlar. Shu munosabat bilan parda tizimini ifodalashda ishlatiladigan tushuncha va atamalar yigʻindisi yuzaga kelgan. Jumladan Buzruk maqomining parda tizimi zul arba yaʼni kvarta yoki sozandalar tili bilan aytganda “ikki qoʻl” soziga sozlanadi hamda dastadagi toʻrtinchi pardadan boshlanib va yana shu joyga kelib tugallanadi. Ilmiy jihatdan bu parda birinchi oktava “re” tovushiga toʻgʻri keladi. Sozandalar esa uni oddiy qilib "buzruk sozi", “Buzruk pardasi” deb yuritadilar.

Boshqa maqomlarda boʻlganidek Buzrukning ham oʻziga hos parda ohang jihatlari mavjud. Sozandalar tilida ular “nim parda” yaʼni yarim parda va “miyon parda” yaʼni oʻrta parda deb yuritilgan. Bunday beqaror pardalarning barqaror parda birliklaridan asosiy farqi, ularning muayyan oʻlchovga ega boʻlmaganligidir. Shuning uchun ham ular umumiy parda tizimida maʼlum bir vazifaga ega emas. Ular faqatgina barqaror pardalar yonidagi qoʻshimcha hamda bezak oʻrnida keladi. Ammo shunga qaramasdan, nozik ohanglar maqom parda tizimining juda muhim vositasi boʻlib xizmat qiladi va muayyan maqomning timsolini tasavvur etishda oʻziga xos ahamiyat kasb etadi. Ularni yozuvda belgilar bilan ifodalash amri mahol. Lekin amalda nozik pardalarni sozandalar his etishi yoʻli bilan tabiiy ravishda oʻzlashtirib boraveradilar. Tanburning tuzilishi yaʼni torlarning yumshoq maʼdan jezdan ishlanganligi va yoʻgʻon ichakdan yasalgan pardabandlarining dasta sathidan baland joylashganligi ham nozik pardalarga zeb berib ishlatish uchun mos keladi. Bir soʻz bilan aytganda, beqaror nozik pardalarni yozuvda koʻrsatish va sarhisob etish qanchalik mushkul boʻlmasin, ular maqom tafakkurining uzviy jihatlaridan birini tashkil qiladi. Bugungi kunda ijodiy jamoalar hamda oʻquv muassasalarida qoʻllanilayotgan evropacha nota yozuvi yagona mahrajdan kelib chiqadigan teng taqsimlangan oʻn ikki bosqichli tovushqatorga asoslanadi. Jumladan, maqomlarning musiqiy matnlari bitilgan toʻplamlar ham aynan shu yozuvda amalga oshirilgan. Demak, masalaning murakkab nuqtasi ham shu nozik pardalarning ifodasiga kelib taqaladi. Chunki maqom kuylarini yozishda ayrim nozik pardalarni ifodalash uchun mualliflar “diyez”, “bemol” kabi alterastiya belgilaridan foydalanganlar. Maqom parda tizimida “masofadagi xromatizm” tushunchasi mavjuddir. Yunonchada xromatizm soʻzi toblanish degan maʼnoni beradi. Sharq olimlari bu oʻrinda “mulavvan” degan iborani ishlatadilar. Bu iboraning maʼnosi ham toblanish demakdir. Sharq musiqasida, xususan maqomlarda tayanch pardalarning muntazam almashinib turishi uning parda asosining eng xususiyatli jihatlaridan biri. Mutaxassislar Yevropa musiqasining lad tizimini ikki asosiy toifaga ajratib ularni “tonal” va “modal” deb belgilaydilar. Ana shu tayanch pardalarning muntazam almashinuviga asoslangan bizning musiqamizga xos tizim, aynan shu “modal” toifasiga mos keladi. Shunga eʼtiboran, maqomlarda tayanch parda oʻzgarishi

munosabati bilan paydo bo'ladigan haqiqiy masofadagi xromatizmga tegishli nuqtalar ham uchraydi. Ularni o'rni va vazifasiga qarab ajratib borish esa sozanda yoki tadqiqotchining diqqatiga havola etiladi.

Maqom yo'llarini notaga olish munosabati bilan muhim masala yuzaga keldi. U ham bo'lsa, maqom kuy va ashulalarini boshqa pardalarga ko'chirish bilan bog'liq. Ya'ni, muayyan barqaror kuy matnini sozanda o'z cholg'usiga, xonanda o'zining ovoz ko'lamiga moslab, bir oz pastroq yoki balandroq pardadan ijro etishi mumkinligi. Bu tabiiy va amalda mavjud bo'lgan holatdir. Shu bilan birga har bir alohida cholg'u va ovoznig o'ziga yarasha tabiiy tovush ko'lami mavjud. Shuning uchun ham maqom kuylarini ijro etishda uni o'zining ovozi yoki cholg'u soziga moslashga harakat qilinadi. Maqom yo'llarini notaga olish masalasiga kelsak, ularning turli pardalardan ijro etilganligi umumiy pardani sarhisob etishda yuzaki jihatdan noto'g'ri taassurot uyg'otishi mumkin. Xorazm tanbur chiziqlarida maqom turkumlarining parda tizimlari qanday urf etilgan bo'lsa, shunday notaga tushgan. Buning bosh sababi, amalda ham, nazariyada ham tanbur sozi asarning parda tizimini belgilovchi asosiy cholg'u sifatida olinganligidadir. Tanbur notasining ilmiy va ixtisoslashgan jihatdan afzal sanalaishining sababi ham shu. Maqomlarimizning evropacha nota yozuvida ham tanbur Shashmaqom parda tizimini ifodalashda etakchi cholg'u bo'lib maydonga chiqadi. Shashmaqomni notaga olish jarayonida san'atkor ustozlar deyarli barcha maqom yo'llarini o'z pardasidan ijro etib berganlar, faqat ayrim hollardagina tanbur sozini bir oz pastroq sozlaganliklari anglashiladi. Yevropacha notaga esa kuy yo'li qanday ijro etilgan bo'lsa aynan shunday yozib olingan. Ushbu nota to'plami ba'zi kamchiliklardan holi emas. Masalan, ba'zi hollarda so'z matnlari hisobga olinmagan yoki ayrim vazn o'lchovlari boshqacharoq tarzda tushirib qoldirilgan. Lekin asosiy musiqiy mantiq mohiyatiga kelganda birinchi navbatda parda va usul tizimlari aniq ifodalanganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Bu esa, o'z navbatida asliga yaqin qilib puxta ishlangan nota yozuvi muhim tarixiy hujjat ekanligining amaldagi isbotidir. Ushbu notada Navo maqomining cholg'u yo'llarida ikki va hattoki to'rt bemol bilan yozilgan kuylar mavjud. Bu tanbur sozining diatonik tabiati nuqtai nazaridan bir oz to'g'ri kelmaydi. Tanburning pardabandlarida fortepiano kabi diyez yoki bemollarga ishora beruvchi bosqichlar yo'q. Bu esa Shashmaqom nota tizimi asar qanday eshitilgan bo'lsa, shunday yozilganidan darak beradi. Yana bir misol, Saraxbori Navo ijro etilganda tanbur sozi aslidan bir parda past sozlangan bo'lgan. Natijada, notada kalitga ikki bemol qo'yib yozishga to'g'ri kelgan. Xusayniy Navo ijrosida esa tanbur bir yarim parda past sozlanganligi tufayli kalitga to'rtta bemol qo'yilgan. Bu vaziyatda eng muhimi, qancha bemol qo'yilganligi yoki o'qish uchun qulay va noqulayligi emas, balki kuy matnini hamda uning parda tizimini asl holda xatga tushirilishidadir.

Parda tuzilmasi degani qiyoflanish, gavdalanish demakdir. xuddi shuningdek, musiqiy asarning shakllanishi ham muayyan jarayonni nazarda tutadi. Kuy tarkibi ham ana shunday birlamchi ohang, jumla va xonalarning to‘qimasidan paydo bo‘ladi. Maqom tizimiga kirgan parda to‘zilmalari dastlab xujayralarining bog‘lanishidan yuzaga keladi. Parda tizimi turli hil parda to‘zilmalari, parda to‘zilmalari esa o‘z navbatida turli dastlabki parda birliklarini o‘z ichiga oluvchi serqatlam tarkibni tashkil qiladi.

Shashmaqomda ayrim iboralar nafaqat ikki, balki undan ham ko‘p ma’nolarda ishlatilishiga alohida e’tibor qaratish lozim. Jumladan “maqom” va “Saraxbor”ga o‘xshagan atamalar. Masalan, maqom deganda parda birligi sifatida darajasiga qarab uchta ma’noda va ularga mos keladigan musiqiy asarlar ham nazarda tutiladi. Bundan uning oltita ma’noga egaligi anglashiladi. Xuddi shuningdek, “Sarahbor” so‘zi ham uch darajadagi parda birligi va ularning asosidagi musiqiy to‘zilmalarni anglatadi. Serqatlam majmua sifatida asrlar davomida shakllanib kelayotgan Shashmaqom tarkibini mutoala qilayotganimizda so‘z va iboralar tashqi sifat hamda musiqiy asarning mohiyati uning ichki ma’nosida ekanligini unutmashimiz zarur.

Bugungi kunda maqom san’atini rivojlantirish va notaga olish birinchi navbatda Yunus Rajabiy nomi bilan bog‘liq. Uning maqomshunoslik faoliyatida bir biriga uzviy bog‘langan ikki yo‘nalish etakchi o‘rinni egallaydi. Bir tarafdin Shashmaqomning nota matnlarini, ikkinchi tomondan ularga muvofiq ovoz yozuvlarini yaratish amalga oshirildi. Nota kitoblari avvalo “O‘zbek xalq musiqasi” to‘plamlarida e’lon qilindi. To‘planning Yunus Rajabiy tomonidan yozilgan dastlabki besh jildi 1951- 1959 yillarda aynan shu nom bilan chop etildi. Bu kitoblarning to‘rttasi umuman o‘zbek xalq musiqasi namunalari, jumladan, maqom yo‘llarini ham o‘z ichiga oladi. “Buxoro maqomlari” deb nomlanuvchi 5-kitob esa to‘laligicha “Shashmaqom”ga bag‘ishlanadi.

Foydanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Karimov I. “Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch”. Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Matyoqubov O. Maqomot. – Toshkent: Musiqa, 2004.
3. Matyoqubov O., Boltaev R., Aminov H. Xorazm tanbur chizig‘i. “Musiqa” nashriyoti. Toshkent, 2009.
4. Yunus Rajabiy. “Shashmaqom” Toshkent 2007.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi qarori. Toshkent, 2017.

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqa film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissasi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa–teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278